

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TABIIY FANGA BO‘LGAN QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI

Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi¹, Karimov Abduvoxid Imomberdi o‘g‘li²

¹Qo‘qon davlat universiteti geografiya kafedrasida dotsenti, ²Qo‘qon davlat universiteti geografiya yo‘nalishi I-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632480>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tabiiy fan orqali tabiatga bo‘lgan qiziqishini shakllantirishning usul va vositalari to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari darslik yoki turli ko‘rgazmali qurollar orqali tabiiy ob‘ektlar, tabiat jismlari, foydali qazilmalar, o‘simlik va hayvonot olami haqidagi ma‘lumotlar ham keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tabiat, qiziqish, shakl, usul, vosita, amaliy tajriba, tabiiy ob‘ektlar, tabiat jismlari, foydali qazilmalar, o‘simliklar va hayvonlar.

Boshlang‘ich sinf tabiiy fanlar darslarining asosiy maqsadi, o‘quvchilarga tabiat uning obyektlari, tabiiy hodisalar, jarayonlar to‘g‘risida tushuncha berish, tabiatni kuzatishga o‘rgatish, ularda mehnat ko‘nikmalari va tabiatga ongli munosabatni shakllantirishdan iborat. Ana shu muhim talablarni bajarish, avvalo, tabiat haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantirishdan boshlanadi.

Bolalarning atrofimizdagi olamni muntazam o‘rganib borishlariga asoslanib, kichik yoshdagi o‘quvchilarda tabiat to‘g‘risida, o‘z joyi va barcha mamlakatning tabiiy boyliklari to‘g‘risida bir butun tasavvur shakllantirish lozim. O‘quvchilar Vatanimizning tabiiy boyliklaridan odamlar o‘zlarining mehnat faoliyatlarida qanday foydalanayotganliklari bilan tanishishlari kerak. Bunda bolalarga insonlar mehnati atrof tabiat bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ko‘rsatish g‘oyat muhimdir.

Shu talablarga ko‘ra boshlang‘ich sinf o‘quvchilarga:

- jonli va jonsiz tabiat to‘g‘risida aniq bilimlar berish, ularning o‘zaro bog‘liqligini ochib berish;

- odam organizmi va uning salomatligini saqlash to‘g‘risida ma‘lumotlar berish;

- tabiatda kuzatishlar o‘tkazish o‘quvi va ko‘nikmalari bilan qurollantirish;

- tabiatdan oqilona foydalanish va uning boyligini ko‘paytirishga qaratilgan insonning mehnat faoliyati bilan tanishtirish;

- jonajon tabiatga muhabbat, uni muhofaza qilishga intilishni tarbiyalash.

Umumta‘lim maktablari xususan boshlang‘ich sinflarda tabiiy fan dasturiga kiritilgan o‘zgarishlar ko‘rsatilgan vazifalar bilan bir qatorda tabiiy fan darslarida o‘quvchilarning ekologiya, mehnat va gigiyena tarbiyasiga e‘tiborni yanada kuchaytirishni, “har bir o‘quvchi gigiyena va tibbiyot sohalarida boshlang‘ich bilimlarni egallash, yoshligidan o‘z organizmini bilishi, uni tartibli saqlay olishi” uchun sharoitlar yaratilishini nazarda tutadi.

Tabiiy fanni o‘qitish jarayonida dunyoni ilmiy tushunish asoslarini shakllantirish uchun tabiatga insonparvarlik munosabatini, vatanparvarlikni va go‘zallikni tushunish darajasida tarbiyalash kerak.

Zamonaviy pedagogika ta’lim-tarbiyaga tarbiyalovchi ta’lim deb atalmish yagona jarayonning ikki tomoni deb qaraydi. Ta’limning tarbiyalovchilik harakteri uning mazmuni bilan belgilanadi. Shuning uchun ham tabiiy fanni o’qitish o’qituvchiga o’quvchilar tafakkurini, ularning ijodiy va bilish faolligini rivojlantirish uchun ma’lumotlar beradi. Tabiiy fan bo’yicha barcha mavzular majmuasi tarbiya masalalarini aks ettiradi.

O’quvchilarga bilimni bayon qilish metodlari ham tarbiyaviy ahamiyatga ega, o’quvchilarning barcha faoliyatlari bilimlarni o’zlashtirish jarayoni bilan bog’liqdir.

Shu munosabat bilan ham tabiiy fanni o’qitish o’qituvchi uchun tarbiyaviy ishlarga katta imkoniyatlar beradi. Tabiiy fanni o’qitishda og’zaki, ko’rgazmali, amaliy va boshqa zamonaviy metodlardan foydalaniladi. Bolalarning ijodiy faolligi, individual qobiliyatlarini ochishga qaratilgan metodlar tobora ko’proq qo’llanilmoqda.

Tabiiy fan bo’yicha mashg’ulotlarni sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar, ochiq havodagi o’yinlar, o’lkashunoslik ekskursiyalari bilan chambarchas bog’lamoq zarur.

Bularning hammasi o’qituvchiga tabiiy fan bo’yicha o’quvchilar bilan shug’ullana borib, ularni faqat yaxshi bilim olishgagina emas, balki ular shaxsini shakllanishiga ta’sir ko’rsatishga ham imkon beradi. Boshlang’ich sinflarda tabiiy fanni o’qitishning maqsadi - botanika, zoologiya, ekologiya, anatomiya, fiziologiya, gigiyena, geografiya fanlarining elementar asoslarini berishdir.

Tabiiy fan darslari - bu mehnat tarbiyasi maktabi hamdir. Aniq misollarda o’quvchilarni inson mehnati - uning jismoniy va ma’naviy jihatligining manbai ekanligiga ishontirib, o’qituvchi mehnatga muhabbatni, astoydil mehnat qilish istagini, mehnat ahliga hurmatini tarbiyalaydi. Bu 1-sinfda *“Tirik organizmlar”*, *“Hayvonlarning rivojlanishi”*, 2-sinfda *“Mening sodiq yordamchilarim”*, *“Har xilmiz, lekin tengmiz”*. 3-sinfda *“Tabiatni qanday o’rganamiz»*, *“Foydali qazilmalar”*. 4- sinfda *“O’simliklarning atrof-muhitga ta’siri”*, *“Inson o’simliklar hayotiga qanday ta’sir o’tkazadi?”* mavzularidir. Shunday qilib mehnat mavzusi o’quvchilarning tarbiyasida katta o’rin egallaydi.

Tabiiy fan o’zining mazmuni va metodlari bilan o’quvchilarni har tomonlama tarbiyalash uchun cheksiz imkoniyatlarga ega.

Tabiiyot - dunyo fani va shuning uchun ham Tabiiy fan darslari o’quv materialini yetkazishning o’ylab chiqilgan metodikasini talab qiladi, uning asosiy maqsadi bilimlar yig’indisini faqat esda qoldirish bo’lib qolmasdan, balki ularni ishonchga aylantirish hamdir. Ishonch insonlarga, atrof olamga bo’lgan munosabatda, odatlarda, ish tutishda, xulq-atvorda namoyon bo’lishi kerak. Bunda birinchi o’ringa tabiatning turmush bilan aloqasi nazarda tutiladi.

Bu vazifalarni osonlashtirish uchun ko’rgazmali qurollardan, diafilmlardan, markaziy va mahalliy davriy matbuot materiallaridan, kino va telefilmlar (ularning o’qituvchi bilan birga ko’rganlaridan keyin)dan foydalanmoq lozim.

Tabiiy fan vositasida amalga oshiriladigan majmuaviy tarbiya faqat darslardagina emas, balki o’quvchilarning sinfdan va maktabdan tashqari faoliyatlarida (ekskursiya, sinfdan tashqari mashg’ulot, maktaboldi maydonchasidagi ishlar va boshqalarda) ham muntazamlilik hamda rejalilikni talab qiladi.

Boshlang’ich sinf o’quvchisi jism yoki hodisani tabiiy sharoitlarda kuzatar ekan, ularning alohida ob’ekt sifatida emas, balki bir butun ekotizimning muhim bo’lagi sifatida qabul qiladilar, ular o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik va aloqadorlikni anglashga intiladilar. Buning natijasida o’quvchilar e’tiboriga havola etilayotgan alohida ob’ektning o’zigagina xos bo’lgan tomonlarini

ajrata oladilar, ularning o‘zaro ta’sir xususiyatiga ega predmetlar bilan taqqoslash, umumiy jihatlarni guruhlash asosida o‘zlarini qiziqtirayotgan savollarga javob topib, «mantiqiy» xulosalarni chiqaradilar. Shu sababli tajriba-sinov ishlarini olib borish jarayonida «Tabiiy fanlar» bo‘yicha aksariyat mavzularni o‘rganishda darslarning tabiiy sharoitlarda tashkil etilishiga jiddiy e’tibor qaratildi. Bu o‘rinda quyidagi holatlar inobatga olindi:

1. Mahalliy tabiiy sharoitni belgilangan mavzular asosida “noan’anaviy shakl” (masalan, ekskursiya shakli)da o‘rganish imkoniyatini aniqlash.

2. Har bir mavzuning mohiyatiga ko‘ra o‘quvchilar tomonidan ularning puxta o‘zlashtirilishiga imkon beruvchi aniq tabiiy ob’ekt (sharoit)ni avvaldan belgilab olish.

3. Muayyan mavzular bo‘yicha darslarni tabiiy sharoitlarda tashkil etilishi rejalashtirilayotganligi xususida o‘quv muassasasi rahbariyatini avvaldan ogoh etish.

4. Darslarni noan’anaviy sharoitlarda uyushtirilishining o‘rta ta’lim maktablarining umumiy o‘quv rejasi va jadvaliga salbiy ta’sir etmasligining chora-tadbirlarini belgilash.

5. Tabiiy sharoitlarda tashkil etiluvchi darslarning aniq maqsadini belgilash hamda ularning muayyan loyiha asosida amalga oshirilishiga erishish.

6. Darslarni tabiiy sharoitlarda tashkil etishdan oldin o‘quvchilarni xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirish, mashg‘ulotlar jarayonida ularning mazkur qoidalar hamda belgilangan tartibga qat’iy amal qilishlarini ta’minlash.

Tabiat va uning asoslari haqidagi darslarning noan’anaviy shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining chuqur mutaxassislik bilimlari, shuningdek, yuksak kasbiy mahoratga ega ekanliklari muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda. boshlang‘ich sinflarda tashkil etilayotgan ta’lim samaradorligi o‘quvchilarning o‘quv fanlari, jumladan, tabiiy fanning boshlang‘ich asoslarini puxta o‘zlashtirish bilan belgilanadi. Uzluksiz ta’lim tizimining bu bosqichida o‘quvchilarga tabiat va uning asoslari haqidagi bilimlarning muayyan tizim asosida berilishi, o‘quv faoliyatining o‘quvchilar faolligi, mustaqilligiga asoslanishi ularda tabiatni bilishga bo‘lgan qiziqishni shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (www.lex. uz), 2019 yil 29 aprel
2. M. Nuritdinova. “Tabiatshunoslik o‘qitish metodikasi” Toshkent, O‘qituvchi 2005-yil.
3. Umaraliyeva, B. R. “Educational importance of teaching geography in secondary schools.” International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 348-350.
4. Umaraliyeva. B. R. “Yordamchi maktab o‘quvchilarida geografiya fani orqali tarbiyani shakllantirishda sharq mutafakkirlarining tarbiya to‘g‘risidagi qarashlaridan foydalanish masalalari” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi 2023 yil 519-523b
5. Umaraliyeva B.R. “Boshlang‘Ich Sinf O‘Quvchilarida Tabiiy Fanni O‘Qitish Orqali Tarbiyani Shakllantirishda Sharq Mutafakkirlarining Tarbiya To‘G‘Risidagi Qarashlaridan Foydalanish Masalalari”. Namangan Davlat Universiteti Ilmiy AXBOROTNOMASI 2024-yil 3-son 1241-1245 b.
6. Boshlang‘ich sinf tabiiy fan darsliklari.